

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ТРАДИЦИИ НА СЕМЕЙНЫЕ ФУНКЦИИ.

Ниетова Гулчехра Базарбаевна

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Национальный исследовательский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18092028>

Annotatsiya. Muallif o'z maqolasi orqali bugungi kunning dolzarb masalasi-oila munosabatlarida milliy o'zlik, madaniy meros va urf-odatlarining oilaviy funksiyalarga ta'siri to'g'risidagi jadidchi ma'rifatparvarlarning qarashlarini o'rganib ommaga taqdim etkan. Oila institutining milliy madaniy merosi uzluksizligini ta'minlashda jadid ma'rifatparvarlarning falsafiy yondashuvlari asos bo'ladi deb hisoblaydi.

Kalit so'zlar. Oila qadriyatlari integratsiyasi, shaxsning milliy identifikatsiyasi, boshliqlari uyg'oq oila, zamonaviy oila funksiyalari, oilaviy barqarorlik, qadriyat-milliy o'zlikning ontologik asosi.

Аннотация. Автор в своей статье изучает и представляет публике взгляды просветителей Джадидов на актуальную сегодня проблему – влияние национальной идентичности, культурного наследия и традиций на семейные функции в семейных отношениях. Автор считает, что философские подходы просветителей Джадидов станут основой для обеспечения преемственности национального культурного наследия института семьи.

Ключевые слова. Интеграция семейных ценностей, национальная идентичность личности, семья с сознательным главой, современные семейные функции, стабильность семьи, ценностно-национальная идентичность как онтологическая основа.

Abstract. In this article, the author examines and presents the views of the Jadid educators on a pressing issue today: the influence of national identity, cultural heritage, and traditions on family functions in family relationships. The author believes that the philosophical approaches of the Jadid educators will form the basis for ensuring the continuity of the national cultural heritage of the family institution.

Key words. Integration of family values, national identity, family with a conscious head, modern family functions, family stability, value-based national identity as an ontological foundation.

“Величайшее богатство — это интеллект и знания, величайшее наследство — хорошее воспитание, величайшая нищета — это невежество”.

Шавкат Мирзиеев

В учениях Джадидских просветителей целостная интеграция национальной идентичности и семейных ценностей имеет решающее значение для обеспечения духовной, культурной и социальной стабильности общества. По их мнению, национальные традиции являются главным фактором, обеспечивающим единство и социальную стабильность семьи, а современные семейные функции гарантируют личностное развитие членов семьи и их активное участие в жизни общества.

С философской точки зрения, эта адаптация представляет собой диалектический процесс, в котором традиционные культурные ценности обновляются на основе современного просвещения и науки. Этот процесс обеспечивает развитие национальной идентичности не только как исторического пласта, но и как динамичной и развивающейся системы, отвечающей требованиям современной жизни. Например, учёный-джадид Абдурауф Фитрат, изучая социальные и духовные функции семьи, подчеркивал необходимость сохранения традиционных ценностей при их адаптации к современной общественной жизни.

В своем знаменитом труде «Turkiy guliston uoxud axloq» Абдулла Авлони раскрыл важную роль семейного воспитания в преодолении морального кризиса в обществе. По его словам, «счастье каждой нации заключается в здоровом воспитании глав семей. Потому что если семья безнравственна, то и нация будет безнравственной». Авлони считает высшим долгом в семейной среде с раннего возраста указывать ребенку правильный путь, направлять его к честности, патриотизму, знаниям и профессии. Он также подчеркивает, что образованные и нравственные родители являются главным условием зрелости ребенка.

Махмудхож Бехбудий подчеркивает роль женщин в укреплении семейных ценностей. В своей драме «Padarkush» и различных статьях он изображает женщин не только как людей, занятых домашними делами, но и как активно участвующих в воспитании детей и обладающих современными знаниями. Он говорит о необходимости образования женщин, предоставления им религиозных и светских знаний: «Если нация не будет воспитывать женщин, эта нация не будет развиваться». Благодаря

этим взглядам он поднял роль женщин в семье и обществе на совершенно новый уровень.

В своем трактате «Oila» Абдурауф Фитрат глубоко размышляет о структуре семьи, отношениях между мужчиной и женщиной, воспитании детей, а также о материальной и духовной основе семьи. По его мнению, здоровое общество строится на фундаменте здоровой семьи. Он подчеркивает, что мужчина, как глава семьи, должен быть ответственным, справедливым, знающим и честным, а женщина должна быть не только послушной, но и вдумчивой, независимой и заботливой. Фитрат пишет: «Семья — это не союз мужчины и женщины, а духовная гармония двух существ».

Мунаввар Кори Абдурашидханов, с другой стороны, затрагивает образовательную важность семьи и показывает, что семейная среда является ядром школ нового типа. Обращаясь к учителям, он показывает, что интерес каждого ребенка к науке в первую очередь связан с любовью к книгам в семье и осознанным подходом родителей: «Именно семья, а не школа, прививает любовь к науке. Если мать или отец не выработали привычку читать книги, ребенок не будет заинтересован в учебе».

Таким образом, как видно из вышеизложенных соображений, новые просветители считали обновление и обогащение семейных ценностей одним из важнейших факторов пробуждения нации. Для них семья была не только социальной единицей, но и центром образования, нравственности, духовности, экономики и воспитания здорового поколения, лидеры которого были пробуждены.

В то же время, в учениях просветителей-джадидов интеграция института семьи и культурного наследия углубляет национальную идентичность личности, укрепляет социальную стабильность и позволяет сохранить национальную самобытность в контексте современного развития. Эта философская концепция также имеет большое значение в современных процессах национального и духовного обновления.

Важно отметить, что в учениях джадидов национальный дух и стабильность семьи являются неразрывно связанными понятиями, а культурное наследие рассматривается как главный фактор, обеспечивающий эту связь. Национальный дух — это совокупность духовных и нравственных принципов, составляющих духовную сущность семьи, выражающих её внутреннее единство и уникальность. В своих трудах учёный-джадид Махмудходж Бехбуди подчёркивал роль

культурного наследия в обеспечении стабильности семьи, показывая, что национальные ценности и традиции являются основой духовного единства и воспитания семьи.

Культурное наследие является основным источником семейной морали и воспитания, и с точки зрения джадидов это не только опыт прошлых поколений, но и живая система, адаптирующаяся к современной общественной жизни. Например, Абдурауф Фитрат рассматривал семейные ценности как проявление национального духа и подчеркивал важность укрепления воспитательной функции семьи посредством культурного наследия.

В качестве практического примера можно привести систему, созданную в школах Джадид для привития учащимся национальной культуры и ценностей, а также для подготовки молодежи к жизни в обществе посредством моральных принципов, воспитанных в семье. Этот процесс способствовал возрождению национального духа и укреплению семейной стабильности.

Таким образом, в учении джадидов культурное наследие является важнейшим источником сохранения национального духа и обеспечения стабильности семьи, и сегодня оно по-прежнему считается ключевым фактором национального и духовного возрождения и социального развития.

В учении джадидистского Просвещения национальная идентичность, культурное наследие и традиции рассматривались как центральные элементы функционирования семьи. Они видели в семье главное средство передачи национального духа и культурных ценностей из поколения в поколение, считая её основой социальной стабильности и духовного развития. Культурное наследие признавалось важным фактором семейной морали и воспитания, а также формирования национальной идентичности.

В историческом мышлении джадидов культура и функции семьи неразрывно связаны, а укрепление экономической, образовательной и социальной роли семьи способствовало дальнейшему развитию национальной культуры. Благодаря традициям сохранялась национальная идентичность, а выполнение социальных функций семьи обеспечивало социальную гармонию и стабильность в обществе. Также в джадидизме национальная культура и экономические функции семьи взаимодействовали, и экономическая стабильность семьи стала важным фактором национального развития. Джадиды рассматривали адаптацию

культурного наследия к современным условиям жизни, обновление семейных ценностей и укрепление национального духа как неотъемлемую часть своего учения. Сегодня учение джадидов актуально в вопросах национального и духовного обновления и стабильности семьи, а их идеи служат основным источником сохранения и развития национальных ценностей. Эти подходы имеют большое значение для поддержания социальной гармонии в обществе, воспитания молодого поколения в национальном духе и создания прочной основы для национального развития.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, для джадидов семья является не только экономической и социальной единицей, но и главным образовательным пространством для формирования национального духа, и они особенно подчеркивали роль и ответственность родителей, особенно матерей, в воспитании. Они считали необходимым обеспечить глубокое понимание национальной идентичности молодого поколения посредством образования, основанного на родном языке и национальных традициях.

Во-вторых, джадиды подчеркивали, что, сохраняя национальную культуру и культурное наследие, семья должна находиться в гармонии с современными социальными потребностями — образованием, экономикой, здравоохранением. Эта трансформация служила обновлению традиционных функций семьи и их адаптации к мировому развитию.

В-третьих, в доктрине джадидов связь между национальным духом и стабильностью семьи также широко рассматривалась в вопросе социальной стабильности. Ценности, сформированные в институте семьи, считались главной гарантией мира, гармонии и развития в обществе. При этом джадиды подчеркивали важность специфических социальных функций семьи в обществе — образования, экономической поддержки и обеспечения культурной преемственности.

В-четвертых, сегодня, в процессе национального и духовного обновления, учения джадидов о семье и национальном духе приобретают новое значение. Институт семьи рассматривается как важный ресурс в сохранении и развитии национальных ценностей, воспитании у молодого поколения национального самосознания. С этой точки зрения, подход джадидов может быть эффективен и в поиске решений современных социальных, духовных и экономических проблем.

Литературы:

1. Авлоний А., Избранные произведения, Том 1, Ташкент: «Фан», 2010.

2. Бехбуди М., О школе и семье. Ташкент: Издательство «Джадид», 1907.
3. Фитрат А., Семья, Ташкент: «Фан», 1990.
4. Абдурашидханов М.К., Избранные произведения, Ташкент: «Фан», 2011.

